

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN
TPB 17210/1 SKS
PRAKTIKUM 1
DIVISI PINOPHYTA

OLEH
NUR SARI
NIM. 18010111166

NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.

NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

bb = 4

Format
Foto, Gambar
Keterangan
Penjelasan Kunci
determinasi
Penjelasan Kunci
determinasi
Spasi

Scanned with
CamScanner

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

a. Alat :

1. Baki atau nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau/silet

b. Bahan :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut
 - d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya, permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun : (berseling, tersebar, berkarang) bagian-

bagian daun (daun lengkap atau tidak) bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak lengkap, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan
- g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu
- h. Sifat-sifat lain : kuncup, atau pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.

- 3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga, buah serta biji (jika ada)
- 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat umum dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang, yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lainn yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

- 1. Tidak adanya pembuahan ganda.
- 2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.

3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya genotif betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametotiff betina (kecuali pada Gnetum dan Wilwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, dan umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.

D. Hasil Pengamatan

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Pelepah daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang pakis haji

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar pakis haji

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun pakis haji

(Sumber Budiyanto, 2014)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang pakis haji

(Sumber Budiyanto, 2014)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar pakis haji

(Sumber Budiyanto, 2014)

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber Budiyanto, 2014)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jung & De Vr.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun pinus
- b. Cabang pinus

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang pinus

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar pinus

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Helai daun pinus

(Sumber Ismet, 2016)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang pinus

(Sumber Ismet, 2016)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar pinus

(Sumber Ismet, 2016)

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber Ismet, 2016)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang melinjo

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar melinjo
- b. Pangkal akar melinjo

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber Pandani, 2016)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang melinjo

(Sumber Pandani, 2016)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar melinjo

(Sumber Pandani, 2016)

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber Pandani, 2016)

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinas	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Menahun	Menahun pireneal	Menawan pireneal
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar & meninggalkan bekas daun	Beralur	Kasar & lepasnya kerak
	Alat-alat lain	Sisik bulu	-	Memperlihatkan bekas daun
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Runcing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin & Perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Jantan & betina	Jantan & betina	Jantan & betina
	Alat lain	Sisik bulu	-	-
7	Sifat Buah	Semu	-	Sejati

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Cycadophyta
Kelas	: Cyadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
(Sumber Van steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa habitus pakis haji adalah perdu, periodisitasnya pirenial, sifat akar pakis haji adalah serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang pakis haji adalah kasar dan meninggalkan bekas daun. Pakis haji memiliki sisik dan bulu pada batangnya. Daun pakis haji pada letaknya roset batang, daun pakis haji termasuk daun tidak lengkap, bentuk daun bangun garis, pangkal daun runcing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun seperti perkamen dan licin, dan daun pakis haji berwarna hijau. Pakis haji memiliki strobilus jantan dan betina yang memiliki sisik dan bulu pada permukaan strobilusnya, dan pakis haji merupakan buah semu.

(Udin, 2012) mengemukakan bahwa, habitus pakis haji termasuk tanaman berperawakan pohon, serupa palem, termasuk tanaman menahun. Tinggi tanaman dapat mencapai kurang lebih 4 meter. Akar mempunyai sistem perakaran tunggang (*radix primaria*). Arah tumbuh batang tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (*paripinnatus*). anak daun menyirip (*pinervis*) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus, strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa

ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporan. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum. Biji berbentuk bulat.

Aspek botani pakis haji adalah tanaman hias, bijinya dapat di makan, daun yang paling muda bisa dijadikan sayur, getahnya dapat obat disentri, dan rambut batangnya dapat mengobati luka baru.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-8-8a-14 Cycadaceae.

- 1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikitnya dengan benang sari dan putik. Tumbuh tumbuhan berbunga.....2
- 2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (Dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang dijelaskan diatas.....6
- 6b : Dengan daun yang jelas.....7
- 7b : Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun yang berupa lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk seperti kipas.....9
- 8a : Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina berada di ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....14 (Cycadaceae)

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Cycadaceae habitus pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip

tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

Cycas

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. Batang dengan pangkal daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kira-kira 15 cm, makin keatas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang berbentuk membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat oranye. Tepi pantai, jarang dipedalaman, juga menjadi tanaman hias.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh. et de Vriese
(Sumber Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa habitus pinus adalah pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar pinus adalah tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang pinus adalah beralur. Daun pinus letaknya tersebar, daun pinus termasuk daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar, tekstur daun pinus adalah kasap, dan daun pinus berwarna hijau. Pinus memiliki strobilus jantan dan betina.

(Larasati, 2017) mengemukakan bahwa, pohon Pinus merkusii Jungh. et de Vriese merupakan jenis pinus yang tumbuh asli di wilayah Indonesia dan pertama kali ditemukan dengan nama “Tusam” di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan oleh seorang ahli botani dari Jerman Dr. F. R. Junghuhn. Selain termasuk jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species), jenis pinus ini merupakan jenis pinus yang tidak memerlukan syarat-syarat tempat tumbuh yang khusus sehingga mudah untuk dibudidayakan bahkan pada tempat yang kering. Tidak hanya kayunya saja yang dapat dimanfaatkan, HHBK jenis getah yang dihasilkan Pinus merkusii ini juga dapat diolah menjadi gondorukem dan terpentin. Kedua hasil olahan destilasi getah pinus ini sangat bermanfaat sebagai bahan baku

di berbagai industri. Oleh karena itu, Pinus merkusii sangat berpotensi untuk diusahakan

Habitat pohon pinus memiliki akar tunggang dengan sistem perakaran yang cukup dalam dan kuat sehingga dapat tumbuh di tanah yang dalam/tebal dengan tekstur tanah ringan sampai sedang. Jenis pinus ini juga tidak memiliki syarat tinggi untuk jenis tanah tempat tumbuhnya karena pohon pinus dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah bahkan pada tanah dengan pH asam. Pinus merkusii dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat, namun tempat tumbuh terbaik bagi jenis pohon pinus ini berada pada ketinggian tempat antara 400-2000 mdpl. Pohon pinus yang ditanam pada ketinggian tempat kurang dari 400 mdpl akan menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal karena suhu udara yang terlalu tinggi. Selain itu, pertumbuhan pohon pinus yang ditanam di ketinggian tempat lebih dari 2000 mdpl juga tidak akan optimal karena terhambatnya proses fotosintesis.

Daun pohon pinus berbentuk jarum dan pada bagian pangkalnya terdapat sarung sisik yang mengelilingi dua daun jarum. Panjang daun pohon pinus kurang lebih 10-20 cm. Pohon pinus berbunga (membuat strobilus) dan berbuah sepanjang tahun, terutama bulan Juli-November. Bunga jantan seperti bulir tertumpuk pada pangkal tunas muda, sedangkan bunga betina terkumpul pada ujung tunas muda dalam jumlah yang sedikit. Biji pohon pinus yang baik memiliki warna kulit kering kecoklatan dan berbentuk bulat padat serta tidak berkerut. Buah pohon pinus sendiri berbentuk kerucut. Tajuk pohon pinus memiliki bentuk yang khas yaitu berbentuk kerucut, tidak terlalu lebar dan agak rapat pada pohon yang muda, sedangkan pada pohon yang tua bentuk tajuknya seperti limas dan agak jarang.

Tempat tumbuh yang baik bagi jenis pinus ini memiliki curah hujan 1200-3000 mm/tahun dan jumlah bulan kering 0-3 bulan. Di Pulau Jawa, Pinus merkusii dapat tumbuh baik pada tempat yang memiliki ketinggian di atas 400 mdpl dengan curah hujan 4000 mm/tahun. Pinus merkusii

merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh alami di Indonesia khususnya di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Namun mulai tahun 1970-an Pinus merkusii mulai ditanam di Pulau Jawa untuk bahan baku industri kertas dan untuk keperluan reboisasi lahan-lahan kritis. Hingga saat ini, Pinus merkusii berkembang pesat di seluruh wilayah Jawa. Selain di Indonesia, pohon *Pinus merkusii* juga tumbuh di Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma (Myanmar), India, dan Filipina. Secara geografis, Pinus merkusii tersebar antara 20 LS – 220 LU dan 950 30' BB – 1200 31' BT.

Aspek botani pinus adalah bahan industri kertas dan ditanam sebagai tanaman reboisasi.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3a-13 Pinaceae.

1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.

2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.

3a : Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh.....13. Pinaceae.

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Pinaceae memiliki habitus pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip unta. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya

dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

Pinus.

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kira-kira 0,5 cm. Panjang bunga jantan kira-kira 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit terbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Gnetinae
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber Van steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa melinjo adalah pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar melinjo adalah tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang melinjo adalah kasar dan lepasnya kerak. Melinjo memperlihatkan bekas daun pada batangnya. Daun melinjo adalah berhadapan, daun melinjo termasuk daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun meruncing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas, dan daun melinjo berwarna hijau. Melinjo memiliki strobilus jantan dan betina, dan melinjo merupakan biji bukan buah.

(Ifiyyah, 2012) mengemukakan bahwa, habitus dari tanaman *Gnetum gnemon* berupa pohon dengan ketinggian mencapai ± 15 meter. Sistem perakaran pada *Gnetum gnemon* adalah sistem perakaran tunggang. Batang dari *Gnetum gnemon* berkayu, berbentuk bulat (teres), permukaan rata (laevis) dengan sistem percabangan simpodial. Daun dari *Gnetum gnemon* adalah daun tunggal terdiri dari tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina). Bentuk helaian daun oblongus, ujung daun acuminatus, tepi daun integer dan yulang daun menyirip (penninervis). Duduk daun berhadapan (folia opposita) tanpa stipula. Daun, jika dipatahkan atau disobek memperlihatkan serabut daun yang menonjol.

Bunganya uniseksualis dioecus, terdapat pada bulir dalam percabangan dichasium. Terletak pada ketiak daun (axillaris), terdapat brachtea pada

Aspek botani melinjo adalah bijinya bisa dijadikan sayur atau emping, dan daunnya juga bisa diolah sayur.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-244-244b-248-248b-249-249a-15 Gnetaceae.

1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.

2b : Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.

3b : Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.

4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.

6b : Dengan daun yang jelas.....7.

7b : Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.

9b : Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.

10b: Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11.

11b : Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.

12b : Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.

13b : Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.

14b : Semua daun duduk berhadapan.....16.

- 16a : Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239.
- 239b: Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....243.
- 243b: Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244.
- 244b: Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....248.
- 248b: Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....249.
- 249a: Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....15. Gnetaceae.

Dijelaskan oleh (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Getaceae habitus pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang dan menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung dalam tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 bunga jantan, dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga yang berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga yang berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

F. Kesimpulan

1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, dan umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.

G. Daftar Pustaka

- Budyanto. *Gambar Pakis Haji*. 2014. Diakses melalui <https://www.biologionline.info/2014/04/klasifikasi-pakis-haji-cycas-rumphii.html?m=1> Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Ifiyyah, Hani. *Melinjo*. 2012. Diakses melalui <http://haniifiyyah.blogspot.com/2012/05/deskripsi-gnetum-gnemon-melinjo.html?m=1> Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.
- Ismet. *Gambar Pinus*. 2016. Diakses melalui <http://mahkotasains.blogspot.com/2016/08/kingdom-plantae-tumbuhan-berbiji.html?m=1> Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Larasati, Mega D. *Pinus*. 2017. Diakses melalui <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya> Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.
- Latif, Nazarudin. *Pakis Haji*. 2012. Diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html?m=1> Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.
- Pandani. *Gambar Melinjo*. 2016. Diakses melalui <https://pak.pandani.web.id/2016/09/praktikum-mengamati-struktur-dan-fungsi.html?m=1> Diakses pada tanggal 11 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina A. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. UIN Antasari Banjarmasin. 2020.
- Steenis, C.G.G.J. Van. *Flora*. 2003.
- Steenis, C.G.G.J.V. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta. 1981.
- Steenis, C.G.G.J.V.. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta. 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab : 1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, dan umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.